

ESTRATÉGIAS DE APERFEIÇOAMENTO NA GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS DE UMA EMPRESA DE MÉDIO PORTE NO SEGMENTO ATACAREJO: UM ESTUDO DE CASO

Diane Serpa
Doutoranda em Educação – Universidade de Passo Fundo-UPF
diane.srp@gmail.com

Sidney Guerreiro de Souza
Engenharia de Produção – Universidade Federal do Amazonas-UFAM
sidneyguerreiro1998@gmail.com

Ana Graziela Teixeira Marinho
Administração – Universidade Federal do Amazonas-UFAM
anagt0012@gmail.com

Ana Teixeira Xavier
Estética e Cosmética – Faculdade de Tecnologia-SENAC
anasmfg100@gmail.com

Mailton Gama Serrão
Manutenção e Suporte em Informática – Instituto Federal do Amazonas-IFAM
mailtongama722@gmail.com

Introdução: A eficácia da gestão do Supply Chain Management (SCM) de uma empresa é intrinsecamente ligada ao fluxo eficiente de entrada e saída de estoque. Nesse contexto, surge a questão crucial sobre qual abordagem oferece o melhor controle no processo logístico dos produtos. É amplamente reconhecido que esse processo abrange tanto as operações varejistas quanto as atacadistas, abrangendo o atendimento às demandas e o preenchimento das lacunas de estoque, permeando todos os departamentos da empresa, tanto internos quanto externos. Portanto, torna-se evidente que a gestão da cadeia de suprimentos é essencial para o desenvolvimento econômico da empresa e para garantir uma gestão diferenciada em relação aos seus clientes, visando a lucratividade e a vantagem competitiva no mercado. Dentro de uma empresa varejista e atacadista, é crucial seguir um planejamento estratégico utilizando indicadores de estoque, que guiarão a execução das estratégias para atender às demandas do mercado. Esse planejamento está intimamente ligado aos pedidos, aos modais de transporte a serem utilizados e ao estoque estratégico, todos combinados de forma sinérgica para atingir as metas do sistema logístico de controle. **Objetivos:** Esta pesquisa busca analisar a Gestão da Cadeia de Suprimentos de uma empresa varejista e atacadista em Itacoatiara-AM, visando as estratégias para sincronização de estoques e mitigação de gargalos. **Objetivos Específicos:** Realizar um estudo detalhado da empresa do setor varejista e atacadista

localizada em Itacoatiara-AM; Analisar minuciosamente as atividades logísticas executadas pela empresa em estudo e avaliar a eficácia da gestão da Cadeia de Suprimentos (SCM) na empresa selecionada e proporcionar recomendações e sugestões para aprimorar o SCM na empresa. **Metodologia:** A metodologia adotada neste estudo é exploratória e aplicada, com abordagem qualitativa, com a finalidade de descrever as características do sistema logístico da empresa atacadista e varejista, focando na eficiência das atividades de gestão de estoque e no preenchimento de pedidos. Para alcançar tais finalidades, foram utilizadas fontes de dados como relatórios administrativos, anotações e acervos digitais fornecidos pelos funcionários da empresa. Esses dados foram analisados de forma a simplificar o processo de compreensão da pesquisa, tornando-a acessível e prática. A pesquisa é exploratória, pois busca levantar dados sobre a eficiência do SCM na empresa, proporcionando uma compreensão mais detalhada dos dados amostrais investigados. Por sua vez, é aplicada, pois visa combater o desperdício no processamento de entrada e saída de mercadorias, resultando em melhor gerenciamento da cadeia de suprimentos da empresa. Quanto à abordagem qualitativa, justifica-se pela natureza das amostras coletadas, que proporcionam uma compreensão representativa dos dados para uma generalização dos resultados obtidos durante a pesquisa. A análise se inicia com a investigação individual dos dados, progredindo para uma generalização conclusiva, buscando uma compreensão mais aprofundada dos dados para melhorar a gestão da cadeia de suprimentos da empresa em estudo. **Resultados:** Após a análise da gestão da Cadeia de Suprimentos (SCM) da empresa varejista e atacadista em Itacoatiara-AM, os resultados obtidos revelaram uma série de desafios e oportunidades de melhoria, sendo: Eficiência das Atividades de Estoque: Identificou-se que as atividades de controle de estoque da empresa são fundamentais para o bom funcionamento da cadeia de suprimentos. No entanto, foi observado que existem áreas de oportunidade para melhorias, especialmente em relação à sincronização e precisão na gestão de estoques. A falta de sincronização na gestão de estoques resultou em lacunas de produtos, o que afetou negativamente a capacidade da empresa de atender à demanda do mercado de forma eficiente; Desafios na Logística: Durante a análise das atividades logísticas da empresa, identificou-se que alguns gargalos estavam prejudicando a eficiência do processo, como a falta de planejamento adequado dos modais de transporte e o estoque estratégico. A gestão logística da empresa precisa ser mais ágil e estratégica para garantir a sincronização adequada entre a oferta e a demanda, minimizando os custos e maximizando a eficiência operacional; Gestão da SCM: Verificou-se que a gestão da cadeia de suprimentos da empresa está enfrentando desafios significativos, especialmente no que diz respeito à coordenação eficaz entre os diferentes departamentos e processos

envolvidos. A falta de integração e comunicação entre os setores da empresa está impactando negativamente a eficiência operacional e a capacidade de resposta às mudanças no ambiente de negócios; Propostas de Melhoria: Com base nos resultados da análise, foram propostas diversas melhorias para otimizar a gestão da cadeia de suprimentos da empresa. Recomendações incluem a implementação de sistemas de gestão de estoque mais avançados, a melhoria da coordenação entre os departamentos logísticos e a adoção de práticas de planejamento mais eficazes para garantir a sincronização adequada da cadeia de suprimentos. **Conclusão:** A pesquisa conduzida sobre a gestão da cadeia de suprimentos (SCM) de uma empresa varejista e atacadista em Itacoatiara-AM revelou insights significativos sobre os desafios e oportunidades enfrentados pela organização. A eficácia da SCM é fundamental para garantir a competitividade e a sustentabilidade operacional da empresa no mercado em constante evolução. Os resultados obtidos destacam a importância crítica da sincronização eficiente da gestão de estoques e da mitigação de gargalos logísticos para o sucesso da empresa. Identificou-se a necessidade de melhorias nas atividades de controle de estoque, logística e gestão da SCM, a fim de otimizar a eficiência operacional e a capacidade de resposta às demandas do mercado. As propostas de melhoria apresentadas oferecem um caminho claro para aprimorar a gestão da cadeia de suprimentos da empresa, incluindo a implementação de sistemas de gestão de estoque mais avançados, o aprimoramento da coordenação entre os departamentos logísticos e a adoção de práticas de planejamento mais eficazes. É crucial que a empresa reconheça a importância estratégica da SCM e esteja disposta a investir recursos e esforços na implementação das melhorias propostas. Ao fazê-lo, a empresa poderá fortalecer sua posição no mercado, melhorar a satisfação do cliente e garantir sua sustentabilidade a longo prazo. Portanto, conclui-se que aprimorar a gestão da cadeia de suprimentos é uma prioridade estratégica para a empresa de médio porte no segmento atacarejo em Itacoatiara-AM. Ao enfrentar os desafios identificados e adotar práticas de SCM mais eficientes, a empresa estará bem posicionada para alcançar o sucesso e se destacar em um mercado cada vez mais competitivo e dinâmico.

Palavras-Chaves: Atacarejo; Engenharia de Produção; Supply Chain; Eficiência; Business.